

Spett.le Comitato Etico Lombardia 5

Humanitas. Rozzano (MI)

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione per l'Uso di Campioni Biologici di Scarto per la valutazione di schemi strumentali e di reagenti nel Laboratorio Clinico Generale con aree Specialistiche di Patologia Clinica e di Microbiologia e Virologia presso l'IRCCS Multimedica, Milano.

Con la presente, desidero sottoporre alla Vostra attenzione lo schema di valutazione strumentale e di reattivi di laboratorio, che prevede l'utilizzo di campioni biologici di scarto. E' perentorio il fatto che tali campioni vengano trattati in pool e mai singolarmente, garantendo l'anonimizzazione e l'impossibilità di risalire ai pazienti da cui provengono.

Obiettivi principali del Progetto saranno:

1. **Monitoraggio di strumenti di Laboratorio rispetto al golden standard:**
 - Il progetto mira a monitorare e analizzare i campioni biologici di scarto per comprendere meglio l'uso dei vari strumenti analitici di laboratorio rispetto a un golden standard o al flusso routinario del Laboratorio;
 - Questo approccio ci permette di raccogliere dati senza richiedere campioni aggiuntivi.
2. **Comparazione di Strumenti Diagnostici di Laboratorio:**
 - Un obiettivo chiave del nostro studio è confrontare diversi strumenti diagnostici e tecniche di laboratorio per valutare la loro efficacia e precisione, riducendone i costi e gli algoritmi analitici (in accordo alla DGR Lombardia 7044 e successive).
 - Attraverso l'analisi di campioni anonimi in pool, sarà possibile determinare quali strumenti e reattivi offrono le migliori performance in termini di accuratezza e affidabilità.

Procedure di Anonimizzazione e Trattamento dei Campioni:

I campioni biologici di scarto saranno trattati in pool, una procedura che prevede la mescolanza di più campioni per creare un unico campione aggregato. Questo metodo garantisce che i dati non possano essere ricondotti ai singoli pazienti, rispettando così la loro privacy e la normativa sulla protezione dei dati personali.

L'anonimizzazione dei campioni sarà effettuata secondo i più elevati standard di sicurezza, assicurando che nessuna informazione identificativa possa essere associata ai dati biologici analizzati. Ogni campione sarà etichettato con un codice univoco che non contiene alcuna informazione personale del paziente.

Chiedo pertanto a questo Spettabile Comitato Etico di approvare l'utilizzo dei campioni biologici di scarto per le finalità descritte, riconoscendo l'importanza di questi schemi analitici di Laboratorio per migliorare le pratiche diagnostiche e il monitoraggio continuo dei dati.

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione posta e per la considerazione della nostra richiesta, si inviano cordiali saluti.

Cordiali saluti

Prof. Lorenzo Drago
Direttore Laboratorio Clinico Generale con Aree Specialistiche
Patologia Clinica - Microbiologia e Virologia
IRCCS MultiMedica – Via Fantoli 16/15 – 20138 Milano
lorenzo.drago@multimedica.it
Tel. [02.5540 6642](tel:02.55406642)

Allegati:
Progetto
Consenso e informativa
CV Prof Drago